

УДК 343.9

Савчук В.О. –

студент Навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету

V.O. Savchuk –

Student of the Training Scientific Institute of Law,
Sumy State University
(116 Kharkivska Street, Sumy, 40000, Ukraine)

Основні детермінанти корупції у тих сферах суспільного життя, які прогнозовано будуть найбільш фінансованими у післявоєнний період¹

Стаття присвячена аналізу основних детермінантів корупції у сферах суспільного життя, які прогнозовано будуть найбільш фінансованими у післявоєнний період. Дослідження має на меті визначити та проаналізувати фактори, що сприяють виникненню корупційних детермінант у різних сферах суспільного життя, зокрема: сферах оборони, інфраструктури та соціального захисту населення. У ході дослідження саме ці сфери визначені як вирішальні та критично важливі для ефективного відновлення та розвитку країни, оскільки вони залучають значні обсяги державного фінансування та міжнародної допомоги.

У ході дослідження було визначено та консолідовано основні детермінанти корупції, зокрема культурні та соціальні фактори, прогалини у законодавстві, великий обсяг фінансування, неналежний аудит та контроль фінансів, а також недостатню прозорість тендерних процедур. Культурні та соціальні фактори включають рівень громадської свідомості, традиції та звичаї, що можуть сприяти толерантності до корупційних дій. Прогалини у законодавстві стосуються недосконалих правових норм, які не забезпечують ефективного запобігання та боротьби з корупцією. Великий обсяг фінансування створює величезні ризики для виникнення корупційних схем через складність контролю постійних фінансових потоків та моніторингу їх витрат. Неналежний аудит та контроль фінансів виявлено як один із ключових факторів, що сприяють корупції, оскільки недостатній рівень відслідковування та аудиту за витратами державних коштів дозволяє уникати відповідальності за неправомірні дії. Недостатня прозорість тендерних процедур також є значним детермінантом корупції, оскільки відсутність відкритої та конкурентної системи закупівель сприяє зловживанням та непрозорому розподілу ресурсів.

Результати цього дослідження мають важливе значення для формування ефективної антикорупційної політики та підвищення прозорості й відповідальності у сфері аудиту та використанні фінансових ресурсів. Уже сьогодні вони можуть стати основою для розробки стратегій, спрямованих на мінімізацію корупційних детермінант у післявоєнний період, що є ключовим аспектом для успішного відновлення та сталого розвитку України після закінчення війни.

Ключові слова: детермінанти корупції, післявоєнний період, корупція, найбільш фінансовані сфери, фактори корупції.

V.O. Savchuk Main Determinants of Corruption in Those Spheres of Public Life that are Expected to Receive the Most Funding in the Post-War Period

The article is dedicated to analyzing the main determinants of corruption in areas of public life that are anticipated to receive the most funding in the post-war period. The study aims to identify and analyze the factors contributing to the emergence of corruption determinants in various spheres of public life, particularly in defense,

¹ Робота виконана в рамках проекту «Корупція в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови: оптимальна модель протидії» (номер державної реєстрації 0124U000556).

infrastructure, and social protection. These sectors are identified as crucial and critically important for the effective recovery and development of the country, as they attract substantial amounts of state funding and international aid.

The study identifies and consolidates the main determinants of corruption, including cultural and social factors, legislative gaps, large volumes of funding, inadequate financial audits and controls, and insufficient transparency in tender procedures. Cultural and social factors encompass the level of public awareness, traditions, and customs that may foster tolerance towards corrupt activities. Legislative gaps refer to the imperfections in legal norms that fail to ensure effective prevention and combatting of corruption. Large volumes of funding create significant risks for the emergence of corruption schemes due to the complexity of controlling continuous financial flows and monitoring their expenditure. Inadequate financial audits and controls are identified as one of the key factors contributing to corruption, as the insufficient level of tracking and auditing state expenditures allows for evasion of responsibility for wrongful actions. Insufficient transparency in tender procedures is also a significant determinant of corruption, as the lack of an open and competitive procurement system fosters abuse and non-transparent resource allocation.

The results of this study are important for forming effective anti-corruption policies and enhancing transparency and accountability in the field of auditing and the use of financial resources. These findings can already serve as the foundation for developing strategies aimed at minimizing corruption determinants in the post-war period, which is a key aspect for the successful recovery and sustainable development of Ukraine after the war's conclusion.

Keywords: *determinants of corruption, post-war period, corruption, most funded sectors, factors of corruption.*

Постановка проблеми. Корупція є серйозною проблемою для економічної та соціальної стабільності держави, а також основною проблемою післявоєнної епохи, особливо коли міжнародна спільнота обіцяє значну фінансову підтримку для післявоєнного відновлення. Ефективна боротьба з корупцією вимагає глибокого розуміння її основних детермінант, особливо в тих секторах, які отримують найбільше фінансування. У цьому контексті, дослідження причин і наслідків корупції є критично важливим для забезпечення сталого розвитку і відновлення суспільства.

Лише комплексне дослідження визначників корупції дозволить розробити ефективні стратегії її запобігання та боротьби з нею, що, в свою чергу, сприятиме стійкому розвитку та відновленню країни після війни. Таким чином, питання боротьби з корупцією та визначення їх детермінант сьогодні стає не лише внутрішньою справою, але й важливим аспектом міжнародних відносин і довіри у майбутньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика корупційних детермінант у різних сферах суспільного життя сьогодні та у післявоєнному періоді досить широко висвітлена у наукових колах, велика кількість аспектів, які опосередковано чи прямо стосуються окремих питань дослідження

висвітленої тематики, були предметом наукового інтересу багатьох дослідників. Серед них: О. Легка, В. Матвійчук, М. Семенишин, Д. Герасименко, Д. Фоменко, О. Кіндратець, В. Циганков, К. Нестеренко, О. Булгакова. Проте, незважаючи на існуючі наукові розробки актуальним залишається аналіз тематики в умовах післявоєнного відновлення, особливий науковий інтерес, безперечно, становить дослідження детермінант корупції у тих сферах, що прогнозовано будуть найбільш фінансованими у післявоєнний період, задля розробки ефективних антикорупційних стратегій щоб забезпечити належний рівень прозорості та ефективності використання ресурсів.

Метою статті є комплексний аналіз основних корупційних детермінант у післявоєнний період, а також їх виокремлення у сферах суспільного життя, що, прогнозовано будуть найбільш фінансованими після війни.

Виклад основного матеріалу. Насамперед, вважаємо за необхідне окреслити дефініцію детермінанти яка визначається як чинник або їх група, що здатні впливати на якінебудь процеси або відношення [1]. Себто, це фактор або обставина, яка впливає на виникнення певного процесу або явища. У контексті розгляду корупції, детермінанти є причинами, що сприяють виникненню та

розширення корупції. Важливим аспектом дослідження цих причин є фактори, як зазначає Легка О. В. детермінанти, що зумовлюють корупційні правопорушення в Україні за змістом, можна поділити на:

- Політичні, що включають систему управління, рівень політичної конкуренції та загальну стабільність державних органів влади;
- Економічні, такі як рівень економічного розвитку, структуру економіки, рівень оподаткування і тп;
- Правові, такі як система законодавства що регулює сферу корупційних правопорушень;
- Організаційно-управлінські, що включають якість державного управління, наявність антикорупційних органів та їх ефективність у системі контролю корупції;
- Соціально-психологічні криміногенні фактори, такі як рівень освіти, соціальні норми та цінності [2, с. 46-47].

Кримінологічна детермінація є лише одним із типів соціальної детермінації (детермінацією називається процес, за допомогою якого відбувається кримінологічне правопорушення). У кримінології причини та умови, що спричиняють корупційні правопорушення, іноді узагальнюють під загальним терміном «криміногенні фактори» [3, с. 175-177]. Саме так, процес детермінації правопорушень є складною взаємодією різних форм зв'язків: не тільки причинних, але й функціональних, статистичних, зв'язків стану та інших причин [4, с. 163].

Один з найбільш важливих, маркерних показників стану суспільства та громадської думки є рівень довіри державним інституціям. За даними Київського Міжнародного Інституту Соціології (КМІС) станом на 2022-2023 роки відбувається наростання критики і зниження довіри владі, що скоріше за все, є наслідком, несправджених очікувань та претензіями щодо ефективності та прозорості їх діяльності. Зокрема, частка тих, хто довіряє Верховній Раді, знизилася з 35% до 15%, а частка тих, хто не довіряє – зросла з 34% до 61%. Довіра Уряду знизилася з 52% до 26%, недовіра – зросла з 19% до 44% [5]. Як результат, політична нестабільність та загальна недовіра суспільства є серйозною перешкодою на шляху до побудови прозорого та ефективного державного

управління. Вона сприяє ослабленню інституцій, невизначеності та стимулює появу популістських лідерів, розквіт соціальних конфліктів та нечітким політичним рішенням, як результат – розквіту корупції.

Післявоєнний період є моментом для великих можливостей для масштабного відновлення та розвитку. Відновлення інфраструктури, відбудова постраждалих регіонів потребуватимуть значних фінансових ресурсів. Однак, фінансові вливання у різні сфери суспільного життя закономірно призведуть до серйозного зростання корупції у державі. За даними Transparency International Ukraine Україна активно прогресує у сфері протидії корупції, за останні 10 років Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index – CPI), піднявся на 11 пунктів і на сьогодні сягає 36 балів, що є найбільшим приростом серед країн кандидаток до ЄС [6]. Хоча статистика показує явне зростання CPI в Україні, проте і досі актуальною детермінантною корупційних загроз в українському суспільстві залишається толерантність суспільства до окремих протиправних виявів. Як зазначає Д. М. Герасименко таке ставлення призвело до ситуації, коли в сучасному суспільстві існує певного роду девіація у сфері службової діяльності, а традиційні або загальні моральні імперативи замінені сурогатами, що виникли на моралі правопорушників [7, с. 56-57]. Себто, навіть на сьогоднішній день у суспільстві є нормою ухилення від штрафів або не спалити податків. Ймовірно, що післявоєнні грошові потоки ще більше підвищать спокусу до таких дій, а недостатня акцентована увага на високоймовірному розвитку проблеми із боку громадськості, аудиторських та правоохоронних органів буде сприяти більшим корупційним зловживанням.

Основні проблеми і виклики післявоєнної відбудови України необхідно заздалегідь продумати і вирішувати з розрахунком. Кожен українець має брати участь у відбудові України, щоб вищезазначені можливі проблеми були зведені до мінімуму [8, с. 157-158]. Отже, пропонуємо до розгляду три найбільш актуальні сфери суспільного життя із аналізом їх актуальних та у майбутньому ймовірних корупційних детермінант:

Сфера відновлення інфраструктури, включаючи будівництво або відновлення зруйнованих доріг, мостів, лікарень, будинків, шкіл або їх зруйнованих частин. Навіть на сьогоднішній день, сфера інфраструктури є однією з найбільш актуальних та необхідних. Проте, гарною ілюстрацією прогалин що існують зараз та у більш масштабному розмірі існуватимуть у повоєнний час є розслідування Bihus.Info, у якому журналісти викрили корупційну схему на відбудові Гостомеля, яка полягала у виділенні фейковим ФОПам та компаніям бюджетних коштів задля відновлення зруйнованого житла [9]. Виходячи із вищесказаного, прогнозованими основними детермінантами корупції можна визнати низький рівень прозорості та підзвітності над великим обсягом фінансування. Недостатня прозорість у процесах тендерів та контрактів уже створила купу корупційних прецедентів і ймовірно створить привабливі умови для їх розвитку у майбутньому.

Соціальна сфера підтримки населення, зокрема, надання допомоги постраждалим від війни переселенцям або учасникам бойових дій також потребує не малих фінансових ресурсів. Основні детермінанти корупції в цій сфері можуть включати складність у визначенні потребуючих та недостатню автоматизацію процесів перевірки інформації та наявність законодавчих прогалин. Відсутність чітких критеріїв для надання допомоги у законодавстві може призвести до зловживань, а наявність посередників між державою та отримувачами допомоги мажуть створити можливість для розвитку корупції. Як приклад, у Чернівцях працівники Служба Безпеки України викрили заступника голови Обласної Військової Адміністрації на махінаціях з видачею гуманітарної допомоги. Посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які були передані в Україну з Італії [10].

Також вдалим прикладом є розслідування розкрадання на суму 164 мільйонів гривень, що провело "Слідство.Інфо", коли Міністерство Соціальної політики розподіяло кошти між сумнівними організаціями не пов'язаними між собою спілки та фонди переказували гроші одним і тим же компаніям, серед яких – не було жодного відомого підприємця, що міг би

постачати продукцію у великих обсягах [11]. Хоча і статтею 201-2 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, проте це явище потребує набагато більшого аналізу та дій з боку законодавця [12]. Зазначена стаття є лише своєчасним, проте зовсім невдалим кроком залатати нормативну прогалину та прискіпки розкрадання у соціальній сфері підтримки населення.

Сфера оборони часто характеризується високою централізацією та обмеженим доступом до інформації. Проблема може постати у період зниження уваги до армії у післявоєнний період що ще більше створить сприятливі умови для корупційних практик, оскільки явно зменшить інтерес зовнішнього контролю та нагляду. Як зазначає В. В. Циганков з огляду на завдання, що ставляться перед військовими з властивою їй секретністю, як інструментом безпеки, особливо у повоєнний період, це буде цілком обґрунтовано, з іншого – закритість створить благодатні умови для свавілля та корупції. Автор визначає наступні типові корупційні прояви в армії як: хабарництво, розкрадання майна (шахрайство, розтрата і привласнення), зловживання службовими повноваженнями, заступництво при отриманні посади [13, с. 277]. Вважаємо, що зазначене є актуальним з огляду на післявоєнний аудит військової техніки, зброї, боєприпасів, спец. одягу та іншого військово майна.

На основі вищевикладеної інформації, до вашої уваги пропонуємо наступний перелік основних детермінант корупції, що прогнозовано будуть найбільш фінансованими у післявоєнний період (Рисунок 1).

Рисунок 1. Основні детермінанти корупції у післявоєнний період

Саме так, на основі вищесказаного можна констатувати, що боротьба та протидія корупції у післявоєнний період вимагатиме комплексного підходу, який включатиме в себе: зміцнення правової бази, підвищення прозорості та підзвітності у використанні державних коштів, а також активну участь громадянського суспільства у контролі за діяльністю органів влади. Як зазначають К. О. Нестеренко та О. В.

Булгакова наша держава має вже сьогодні формувати і здійснювати ефективну скоординовану політику протидії корупції, встановлювати й заохочувати ефективні види практики, спрямовані на запобігання корупції у майбутньому. Саме післявоєнний період створює значні ризики, хоча при цьому надає унікальні можливості для реформування системи державного управління і створення кращої держави [14, с. 100-101].

Висновки. Підсумовуючи варто відмітити, що було визначено три найбільш фінансовані сфери суспільного життя, а саме: сфера оборони, інфраструктури та соціального захисту населення. Також на основі аналізу визначених сфер було проаналізовано та консолідовано наступні детермінанти корупції: культурні та соціальні фактори (толерантність суспільства до окремих протиправних проявів); прогалини у законодавстві; великий обсяг фінансування; неналежний аудит та контроль фінансів; недостатня тендерна прозорість.

Список використаних джерел:

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
2. Легка О. В. Основні Детермінанти, Які Зумовлюють Корупційні Правопорушення В Україні. *Право і суспільство*. 2020. № 3. С. 44–49. URL: <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.3.6>.
3. Матвійчук В. К. Детермінанти корупційної злочинності та врахування досвіду іноземних держав для зниження рівня корупції до безпечного в Україні. *Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі*: Матеріали V Міжнар. науково-практ. конф, м. Київ, 9–10 груд. 2020 р. С. 277–278. URL: https://www.naiu.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2020/antycorupc1_1.pdf#page=176 (дата звернення: 14.06.2024).
4. Прес-релізи та звіти. Динаміка довіри соціальним інституціям у 2021-2023 роках. URL: <https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1335&page=1> (дата звернення: 14.06.2024).
5. Семенишин М. О. Кримінологічна Детермінація Корисливо-Насильницької Злочинності. *Правовий часопис Донбасу*. 2020. № 1 (70). С. 161-168. URL: <https://doi.org/10.32366/2523-4269-2020-70-1-161-168>.
6. НАЗК. Національне агентство з питань запобігання корупції. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/> (дата звернення: 15.06.2024).
7. Герасименко Д. М. Сучасні детермінанти корупційних загроз. *Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції*: Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 31 бер. 2017 р. С. 56-57. URL: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/31_03_2017/pdf/23.pdf.
8. Фоменко Д. І., Кіндратець О. М. Головні проблеми та виклики відбудови України у післявоєнний період. *Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст*:

матеріати Міжнар. науково-практ. конф., м. Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. С. 157-160. URL: http://repositc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/18748/1/K_Gubar.pdf#page=157

9. ДНРівець, священник і пенсіонерка: кому довірили відбудову Гостомеля, 2023. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=zXStTBDYArk> (дата звернення: 15.06.2024).

10. СБУ викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гумдопомогою. URL: <https://ssu.gov.ua/novyny/ofitsiina-zaiavasbu-shchodo-zaprovadzhennia-v-ukraininadzvychainoho-stanu> (дата звернення: 15.06.2024).

11. Як Мінсоцполітики розподіляло кошти між сумнівними організаціями – розслідування. URL: <https://suspilne.media/632236-ak-minsocpolitiki-rozpodilalo-kosti-miz-sumnivnimi-organizaciami-rozsliduvanna-slidstvoinfo/> (дата звернення: 15.06.2024).

12. Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III: станом на 19 трав. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 16.06.2024).

13. Циганков В. В. Корупція в погонах. *Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі*: Матеріали V Міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 9–10 груд. 2020 р. С. 277–278.

14. Нестеренко К. О., Булгакова О. В. Антикорупційна політика України в контексті війни. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2023. Т. 2, № 77. С. 98–101. URL: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.77.2.16> (дата звернення: 16.06.2024).

References:

1. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dopov.) / Uklad. i holov. red. V.T. Busel. K.; Irpin: VTF “Perun”, 2005. 1728 s.

2. Lehka O. V. Osnovni Determinanty, Yaki Zumovliuiut Koruptsiini Pravoporushennia V Ukraini. *Pravo i suspilstvo*. 2020. № 3. S. 44–49. URL: <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.3.6>.

3. Matviichuk V. K. Determinanty koruptsiinoi zlochynnosti ta vrakhuvannia dosvidu inozemnykh derzhav dlia znyzhennia rivnia koruptsii do bezpechnoho v ukraini. *Realizatsiia derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky v mizhnarodnomu vymiri*: Materialy V Mizhnar. naukovo-prakt. konf, m. Kyiv, 9–10 hrud. 2020 r. S. 277–278. URL: https://www.naiuu.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2020/antykorupc1_1.pdf#page=176 (data zvernennia: 14.06.2024).

4. Pres-relizy ta zvity. Dynamika doviry sotsialnym instytutsiiam u 2021-2023 rokakh. URL: <https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1335&page=1> (data zvernennia: 14.06.2024).

5. Semenyshyn M. O. Kryminolohichna Determinatsiia Koryslyvo-Nasylnytskoi Zlochynnosti. *Pravovyi chasopys Donbasu*. 2020. № 1 (70). S. 161-168. URL: <https://doi.org/10.32366/2523-4269-2020-70-1-161-168>.

6. NAZK. Natsionalne ahentstvo z pytan zapobihannia koruptsii. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/> (data zvernennia: 15.06.2024).

7. Herasymenko D. M. Suchasni determinanty koruptsiinykh zahroz. *Kryminalno-pravovi ta kryminolohichni zasady protydii koruptsii*: Zbirnyk tez dopovidei V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Kharkiv, 31 ber. 2017 r. S. 56-57. URL: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/31_03_2017/pdf/23.pdf.

8. Fomenko D. I. , Kindratets O. M. Holovni problemy ta vyklyky vidbudovy Ukrainy u pisliavoiennyi period. *Innovatsii dlia vidrozhennia: natsionalnyi, rehionalnyi, mizhnarodnyi kontekst*: materiyaty Mizhnar. naukovo-prakt. konf., m. Zaporizhzhia, 12-13 zhovtnia 2023 r. S. 157-160. URL: http://repositc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/18748/1/K_Gubar.pdf#page=157

9. DNRivets, sviashchennyk i pensionerka: komu doviryly vidbudovu Hostomelia, 2023. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=zXStTBDYArk> (data zvernennia: 15.06.2024).

10. SBU vykryla zastupnyka holovy Chernivetskoi oblasnoi viiskovoi administratsii na makhinatsiiakh z humdopomohoiu. URL: <https://ssu.gov.ua/novyny/ofitsiina-zaiavasbu-shchodo-zaprovadzhennia-v-ukraininadzvychainoho-stanu> (data zvernennia: 15.06.2024).

11. Yak Minsotspolityky rozpodilialo koshty mizh sumnivnymy orhanizatsiiamy – rozsliduvannia. URL: <https://suspilne.media/632236-ak-minsocpolitiki-rozpodilalo-kosti-miz-sumnivnimi-organizaciami-rozsliduvanna-slidstvoinfo/> (data zvernennia: 15.06.2024).
12. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III: stanom na 19 trav. 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (data zvernennia: 16.06.2024).
13. Tsyhankov V. V. Koruptsiia v pohonakh. *Realizatsiia derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky v mizhnarodnomu vymiri*: Materialy V Mizhnar. naukovo-prakt. konf., m. Kyiv, 9–10 hrud. 2020 r. S. 277–278.
14. Nesterenko K. O., Bulhakova O. V. Antykoruptsiina polityka ukrainy v konteksti viiny. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii: Pravo*. 2023. T. 2, № 77. S. 98–101. URL: <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.77.2.16> (data zvernennia: 16.06.2024).